

ART

ФОРМИРОВАНИЕ МАСТЕРСТВА ХУДОЖНИКА ТАТУ, РАБОТАЮЩЕГО В СТИЛЕ ГРАВЮРЫ

Никитин Б.Г.

*Независимый исследователь
Дальневосточная Ассоциация Пирсинга и Татуировки*

FORMATION OF THE SKILL OF A TATTOO ARTIST WORKING IN THE STYLE OF ENGRAVING

Nikitin B.

*Independent Researcher
Far Eastern Piercing and Tattoo Association*

Аннотация

В данной статье автор предлагает точно определить, что составляет «искусство татуировки в стиле гравюры», с помощью конкретного наблюдения за способами создания этих изображений, нанесенных чернилами под кожей с помощью технического инструмента: тату-машинки, и определить их влияние на эпитеты, присваиваемые профессионалам в области тату. В качестве результата своего практического исследования автор статьи предпринимает попытку соотнести способ, которым исполнитель татуировки в стиле гравюры считает себя квалифицированным, с качествами, присущими его работе.

Abstract

In this article, the author proposes to determine exactly what constitutes "the art of tattooing in the style of engraving", by means of a specific observation of the ways of creating these images inked under the skin using a technical tool: tattoo machines, and to determine their influence on the epithets assigned to professionals in the field of tattooing. As a result of his practical research, the author of the article attempts to correlate the way in which the tattoo artist in the style of engraving considers himself qualified with the qualities inherent in his work.

Ключевые слова: тату, мастер тату, стиль гравюры, гравировка, обучение, техника исполнения.

Keywords: tattoo, tattoo master, engraving style, engraving, training, technique execution.

С одной стороны, было проведено множество исследований татуированных людей. С другой стороны, их мало интересуют последствия, связанные с этими преобразованиями, для мастеров тату, выполняющих тату в стиле гравюры, которые сталкиваются с огромным ростом своей клиентуры и конкуренцией на рынке, который стал коммерчески привлекательным.

Профессиональное обучение осуществляется путем прямого выхода на рынок труда; осуществление этой деятельности в отдельных странах не требует наличия каких-либо школьных или институциональных сертификатов. В некоторых государствах художники-татуировщики должны в обязательном порядке зарегистрироваться в органах местного самоуправления и пройти обучение, ограниченное санитарными аспектами своей деятельности и соблюдением в своей повседневной практике стандартов гигиены, установленных властями. Таким образом, передача и приобретение технологии, методов и графика нанесения татуировки в стиле гравюры продолжают во многих странах, зависеть от информации, которую получают претенденты на звание действующих профессионалов, желающие идти по пути практического выполнения работы.

В этом смысле обучение ремеслу заимствовано из традиционной ремесленной модели, однако здесь не используется передача знаний по принципу «от отца к сыну». Если в этой области долгое

время преобладала неформальная профессиональная социализация, то сегодня она сосуществует с формальными системами сертификации. Это, тем не менее, не исключает сохранения практики найма путем кооптации, контролируемой установленными специалистами. Что еще лучше, при схемах корпоративного типа ученики, которых принимают опытные наставники, увеличивают свои шансы на успех по сравнению с самоучками или выпускниками [1].

Ситуация мало чем отличается в мире искусства, где глубокая приверженность групповой культуре часто остается существенной. Она способствует вовлечению в проекты, преемственность которых обеспечивает устойчивое присутствие на рынке. Таким образом, интеграция в сети взаимного признания, также являющаяся источником признания, оказывается центральной в развитии «карьер», понимаемые как позиции, последовательно занимаемые в его мире, с которыми связаны изменения в способах проектирования и ведения его деятельности.

В то время как роль, которую играет качество услуг, предоставляемых мастером тату или художником-гравировщиком, обычно упоминается в отношении успешной регистрации на рынке, критерии, которые служат для его суждения, с другой стороны, остаются редко обсуждаемыми, равно как

и то, как они влияют на способы проектирования и классификации профессиональных услуг.

Изучение и систематизация собственного практического опыта по тату в стиле гравировки дало множество ключей к пониманию критериев производства и, впоследствии, к оценке, определяющей работу и суждения мастеров тату, работающих в данном стиле. При этом выполнение тату-гравировки подчиняется распространенному в тату-индустрии явлению: необходимости удовлетворить спрос клиентов, которые согласны постоянно изменять поверхность своего тела, и их творческих устремлениях в создании «красивых» визуальных эффектов в соответствии с их собственными эстетическими оценками [2].

Художники-татуировщики придают большое значение аспекту отношений в своей деятельности. Однако не этому необходимому «ноу-хау» в уходе за своими клиентами они приписывают «художественную» часть своей деятельности. Это зависит от мобилизации их самых высоких технологий при нанесении татуировки в стиле гравюры. В этом смысле владение тату-машинкой и рисованием формирует пространство, в котором их творческий потенциал в сочетании с некоторой свободой действий при формализации нанесения чернил наиболее вероятен для самовыражения. При этом необходимо учитывать, что стиль гравировки не подразумевает широкой палитры красок, отражающих не только концепцию образа, но и его внутреннюю энергетику, а также эмоциональность. Для художника-татуировщика, работающему в стиле гравюры, важно быть настолько профессиональным мастером, чтобы передать указанные составляющие без эмоциональной компоненты.

Описание способов присвоения этих технических и графических навыков предлагает именно отличный способ получить доступ к их содержимому и определить их проблемы. В данном случае тату-машинка является незаменимым инструментом для нанесения чернил. Это позволяет перенести на кожу заранее подготовленный рисунок на бумаге. Иногда его подготовка и компоновка ложится на плечи «технических специалистов». Художники-татуировщики считают, что прежде всего им необходимо понять механизмы нанесения татуировки в стиле гравюры, чтобы умело пользоваться ею и получить желаемый результат нанесения краски, то есть нанесение, не повреждающее кожу и обеспечивающее удержание чернил. Таким образом, профессионал должен знать, как правильно натянуть кожу, и вовремя заправлять иглы с чернилами, чтобы избежать слишком большого количества проходов по уже пройденному участку тела с риском в этом случае вызвать патологическое заживление. Это, прежде всего, тонкость настроек, которая имеет первостепенное значение и представляет собой серьезную трудность. Это зависит от выполняемой работы, типа кожи и пространства на теле, которое нужно татуировать, что влияет на скорость и глубину удара игл. Кроме того, эти настройки не формируются раз и навсегда. Их ча-

стога вращения меняется параллельно с приобретением легкости, увеличивающей скорость выполнения [3].

Вопросы мощности и немного ударной силы позволяют тату-мастеру создать в гравюре на человеческой коже очень четкие линии, портреты или рисунки, где действительно требуются очень четкие линии. Но это вопрос напряжения, зазора в пружинах, наконец, длины хода иглы. Мастер должен уметь разбираться в инструменте, регулировать тату-машинку, использовать ее силу в том объеме, который требуется в каждом конкретном случае. Дальше все зависит от кожи, поэтому тату-мастер должен уметь оперативно реагировать на «отклик», который дает тело на действия по созданию на нем гравюры.

На ранних стадиях становления в профессии и даже потом, с приобретением опыта художники-татуировщики нащупывают и проводят тесты, чтобы найти настройки, наиболее подходящие для их руки. У более опытных мастеров есть явное преимущество: даже лязг механизма тату-машинки и его соответствие выполняемой задаче перестает быть для них загадкой, тогда как новички все еще учатся расшифровывать знаки и связывать их с правильными ощущениями. Вот почему они ограничиваются, для начала, наименее сложными требованиями, чтобы после усвоения основ рисования умножить и разнообразить опыт, чтобы столкнуться с ситуациями, которые могут пополнить пространство их ноу-хау. Другими словами, именно посредством самого выполнения работы, художники-татуировщики учатся делать татуировки в стиле гравюры, а также «видеть» получаемый результат: то есть связать с их двигательными действиями последствия для процесса нанесения чернил и его результатов.

Таким образом, наблюдение со стороны более опытных коллег оказывается необходимым и всегда сопровождается личными экспериментами. Однако последние не сводятся к простому воспроизведению жестов «мастера», когда человеку посчастливилось стать постоянным учеником студии, или жестов более опытных наставников, когда его на короткое время принимают к татуировщику, чтобы получить некоторые советы. Усвоение правильных жестов и настроек происходит через мышление в процессе действия о своих действиях по сравнению с действиями других. Этот процесс предшествует развитию исключительного владения техническим инструментом и развертывание «практического интеллекта». Разработанное художниками-татуировщиками в стиле гравюры мастерство внезапно не сводится к бессознательному автоматизму; рефлексия сопровождает действие и побуждает пересматривать заложенные привычки.

Обучение «на рабочем месте» способствует этой склонности к самокоррекции, которая обычно вызывает перечитывание ранее приобретенных ноу-хау. Поэтому художники-татуировщики, работающие в стиле гравюры, часто указывают на невозможность объяснить свои методы работы, кото-

рые они путают с «личным опытом», который считается «непередаваемым», поскольку он обязан индивидуальному и деликатному присвоению знаний посредством выполнения работы, в отличие от других, привитию теоретических знаний [4].

Следуя идентичному принципу, обучение рисованию кажется ненужным даже тем немногим мастерам татуировки в стиле гравюры, которые извлекли из этого пользу. Тренировка снова представляет собой предпочтительный способ инициации и совершенствования. Затем опыт заменяет титулы: владение навыками должно быть доказано эмпирически. Это объясняет важность, придаваемую нанесению татуировок в стиле гравюры, для чего необходимо не только освоить механические процедуры, но и приобрести профессиональный взгляд на рисунок. Иначе говоря, речь идет о том, чтобы научиться рисовать татуировки в стиле гравюры в соответствии с неписаными правилами, действующими в среде профессионалов. Редко выраженные явно, эти производственные стандарты проявляются у «обучающихся мастеров» в отсутствии комментариев или в вынесении эстетического суждения о красоте рисунка, нарисованного их учеником. Последнего поощряют или предписывают начинать все сначала, пока он не получит одобрения своего наставника. Как и самоучка, он полагается на работы, выполненные другими мастерами татуировки в стиле гравюры, предпочтительно известными качеством своей работы, с целью понять, как это сделать, чтобы усовершенствовать свои рисунки. Затем необходимо попрактиковаться в разбивке структуры изображений татуировок, выполненных «под гравюру», чтобы понять, как организовано их содержание, с целью сравнения способов их создания с его собственной работой.

Способность заставлять свой рисунок работать кажется необходимой для развития техники. Обычно перед тем, как приступить к работе с тату-машинкой, необходимо освоить дополнительную степень сложности графики на бумаге. В этом отношении мастерам татуировки в стиле гравюры нет равных. Чтобы успешно функционировать на профессиональном рынке, новички должны приспособиваться к любым требованиям, которые предъявляют клиенты, даже если речь идет о повторяющихся мотивах (например, маленькие образы, цветы, ящерицы), тогда как более опытные и авторитетные татуировщики пользуются достаточным притоком клиентов, чтобы выбирать для себя более сложные графические проекты. Тем не менее, накопленного опыта недостаточно: по-прежнему необходимо, чтобы запросы клиентов давали возможность отточить свое мастерство в определенном диапазоне узоров или проработать свой рисунок в стиле гравюры, который мало не рассматривался ранее.

Следовательно, у учеников есть преимущество перед самоучками: они пользуются репутацией своего «учителя» и потенциально более знающей и открытой для их предложений клиентурой. В любом случае, самая ценная часть тату-деятельности – это рисование, поскольку, по мнению мастеров

тату, выполняющих тату в стиле гравюры, именно здесь лучше всего выражается их творческий потенциал. Эта способность, очевидно, остается неотделимой от технического совершенства, которое позволяет перенести любой тип рисунка на татуировку. Критерии оценки чернильного изображения заимствованы из этих двух измерений. Они касаются как технических, так и графических качеств рисования. «Чистая» и «прочная» татуировка может долго радовать клиента без потребности корректировки. Для этого его линии должны быть ровными и четкими; его постоянное наполнение и хорошо затененные оттенки; его идеальное заживление, чтобы кожа оставалась гладкой, что свидетельствует о достаточной глубине проникновения игл. С другой стороны, чернила излучают «силу» и «энергию», если они хорошо выполнены графически. Его содержание должно быть достаточно простым, чтобы его можно было прочитать, с игрой между центральным предметом и его декорациями, придающей динамизм рисунку, движение которого усиливается за счет умелого размещения рисунка на теле.

Таким образом, художники-татуировщики также учатся на своей практике осваивать графические коды, уникальные для каждого стиля татуировки в стиле гравюры. К тому же не все они равны по ценности; некоторым требуются более ценные навыки. Название «художник-татуировщик», отсылает к процессам расстановки приоритетов профессионалов в области татуировки в стиле гравюры, в большей степени, чем указывает на попытки сменить границы между искусством и не искусством. Однако художники-татуировщики делают все возможное, чтобы распространить это выражение, которое свидетельствует об изменении дизайна и практик, доминирующих в татуировке с момента ее переопределения и переезда в общество. Использование клиентом этого же существительного является частью этого стремления к социальной оценке и профессиональному отличию. В большинстве случаев требования остаются относительно неблагоприятными по отношению к графическим ноу-хау мастеров тату, выполняющих тату в стиле гравюры. Процент просвещенных практикующих, чья приверженность татуировке соответствует задачам, стоящим перед профессионалами, остается слишком низким, чтобы обеспечить условия труда, подходящие для реализации самых высоких творческих устремлений татуировщиков. Следовательно, универсальность и точность – превосходство его техник – преобладают над специализацией и исключительностью – созданием рисунков, невиданных в конкретном стиле татуировки в стиле гравюры. Тем не менее, с одной стороны, татуировщики изображаются как «обычные мастера», а с другой – как «мастера искусства». Те, кто с наибольшей готовностью вкладывают средства в рисование, никоим образом не демонстрируют намерения отказаться от своей коммерческой зависимости в пользу выставок или продажи свободно интерпретируемых произведений искусства, соответственно, галереям и музеям или коллекционерам

нового мира «второстепенного искусства». Такие параллельные структуры отсылают, по сути, процессы дифференциации квалификации специалистов по нанесению чернил к различиям в «карьере», а не к процессу разделения мира татуировок. Другими словами, опыт и, в частности, репутация, накопленные за время его работы, позволяют постепенно отказаться от чрезмерно подавляющей коммерческой зависимости в пользу растущего пространства для творческого маневра, но всегда ограниченного стремлением выполнить коммерческий заказ. Тогда профессионалы всегда, в последнюю очередь, соглашаются на ремесленный подход к искусству тату, в первую очередь руководствуясь необходимостью правильного выполнения своей работы. Различие между «обычным работником» и «творческим работником» в этих обстоятельствах связано, прежде всего, с репутационной дистанцией, которая отличает профессионалов внутри их мира.

Список литературы

1. Иванова Л.А. Перманентный нательный рисунок в среде молодежи как один из аспектов обучения мастеров-тату в ДПО // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2021. № 5 (80). С. 49-52.
2. Коршунов Г.Ю. От татуировки до «принта» // Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения - 2020. Сборник научных трудов по материалам VII Международной научно-практической конференции. 2020. С. 565-569.
3. Иванченко В.К. Татуировка как искусство // Молодежь XXI века: образование, наука, инновации. 2017. С. 129-130.
4. Некипелова В.А. Татуировка как популярный идентификационный символ XXI века // Современная школа России. Вопросы модернизации. 2022. № 3-2 (40). С. 47-48.